

I beni culturali nell'era digitale

Martedì 15 aprile 2025 – Ore 14:30

Auditorium (Palazzo Paladin, Via Tomadini, 3)

Su Microsoft Teams a questo [link](#).

Introduce

Prof.ssa Federica Giovanella
Università di Udine

Digitalizzare il patrimonio culturale tra privative pubbliche, prassi amministrativa e pratiche sociali di riuso

Dott.ssa Margherita Croce
Università dell'Aquila

La digitalizzazione del patrimonio culturale: tra accessibilità e modello proprietario

Dott.ssa Laura Di Nicola
Università di Trento

Ore 15.45: Coffee break

La riproduzione dei beni culturali nell'ambiente digitale tra diritto europeo e normativa interna

Dott. Daniele Fabris
Università di Udine

Dibattito aperto con i relatori

Riflessioni conclusive

Prof.ssa Alessia-Ottavia Cozzi
Università di Udine

DISG³⁰

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
GIURIDICHE
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI UDINE

Responsabili scientifiche:

Prof.ssa Alessia-Ottavia Cozzi
Prof.ssa Federica Giovanella

Per informazioni:

federica.giovanella@uniud.it